

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 1
2022

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.
A. M. Abdullayev
«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»
Ilmiy jurnal.
2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.
Oyiga bir marta nashr etiladi.
16+

2-tom, 1-son.

Yanvar 2022 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107
Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy
Tel. +998971003888
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2021: 5,5

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.
Ro'yxatga olish № 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 2021 yil 23 mart.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.
Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.
2022. T. 2. №1. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 1
January, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

**TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2021: 5,5**

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 dated March 23, 2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 1(3).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021г.

Выходит один раз в месяц.

16+

Том 2, Номер 1.

Январь 2022г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хакимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2021: 5,5

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 4446-5760-5988-7507-е628-4252-5710 от 23 марта 2021 года.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №1.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1.	Ahunova Marifat Khakimovna <i>Women's entrepreneurship in an innovative economy: problems and solutions</i>	7
2.	Ashurov Mahammadjon Sotvoldievich <i>State and priority areas of development of innovative activities in Uzbekistan in modern conditions</i>	15
3.	Ilyosov Asrorjon Akhrorjon ugli <i>Export of industrial products: regional analysis, factors and export trends (on the example of the Fergana region)</i>	31
4.	Kambarov Zhamoliddin Hikmatillaevich Yormatov Ilmidin Toshmatovich <i>Using the capabilities of automated and monitoring systems to improve the quality of higher education</i>	41
5.	Khodjaeva Nodira Jumanova Aijan <i>Management and its components in tourism industry of Uzbekistan</i>	51
6.	Kudbiev Davlatbay <i>Methodological foundations of the lease of fixed assets and their accounting</i>	57
7.	Kudbieva Gulzodahon <i>The necessity and essence of environmental requirements in the organization of the road transport system</i>	63
8.	Muminova Elnorakhon Abdukarimovna Solijonov Shoxruh <i>Feasible future of applying block chain technology to digitalized national economy</i>	70
9.	Nosirov Ilkhom Abbosovich <i>Management accounting reforms in modern clusters</i>	77
10.	Tursunova Dilrabo <i>Modern debatable issues of accounting for depreciation and amortization of fixed assets</i>	89
11.	Usmanova Dilfuzakhon Ibrokhimovna <i>The use of artificial intelligence in the management of physical culture and sports</i>	97
12.	Usmanova Zulfiya Musaevna <i>On topical issues of using the kaizen technology in improving the personnel management mechanism in the light industry</i>	108
13.	Shadieva Gulnora Rustamova Zarina <i>The role of family entrepreneurship in improving the well-being of the family in the context of economic modernization</i>	117

Filologiya fanlari / Philological sciences/ Филологические науки

14. **Burkhanova Mashkhura** 124
Olfactor cognitive metafora
15. **Khakimov Muhammad Khuzhakhonovich** 133
Some reviews about the paralinguistic mode

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

16. **Akramov Khusnitdin Akhrarovich** 141
Davlyatov Shohrukh Muratovich
Investigation of the stress-strain state of steel shells

Kimyoviy fanlar / Chemical Sciences / Химические науки

17. **Marufjonov Akbarjon Bohodirjon Ugli** 148
Khamdamova Shohida Sherzodovna
Modern analysis of production technology and application of fungicides and seed dressings

Physical and mathematical sciences / Fizika-matematika fanlari / Физико - математические науки

18. **Hasanov Anvar** 159
Kozimova Odina
Solutions to a system of hypergeometric type differential equations in partial derivatives of the third order and its integral representations
19. **Makhmudova Nasibaxon Abdujabbarovna** 180
Some methods of improving the mathematical competence of students in the lessons of "Higher mathematics"
20. **Mirzamakhmudova Nilufar Tadjibayevna** 186
Some methodological features of teaching the subject «Higher mathematics» in higher educational institutions
21. **Sultanov Nomanzhan Akramovich** 193
Photoluminescence (pl) spectra of hardened and by the transition silicon

E'lon / Reklama / Advertisement

- Advertisement* 204
- Our publications* 208

Citation:

Makhmudova, N. A. (2022). Some methods of improving the mathematical competence of students in the lessons of "Higher mathematics". *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (1), 180-185.

Maxmudova, N. A. (2022). "Oliy matematika" darslarida talabalarni matematik komponentligini oshirishni ayrim usullari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 180-185.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6091609>

Maxmudova Nasibaxon
Abdujabborovna

katta o'qituvchi
Farg'onapolitexnika instituti

UDC 53.62

**“OLIJ MATEMATIKA” DARSLARIDA TALABALARNI MATEMATIK
KOMPONENTLIGINI OSHIRISHNI AYRIM USULLARI**

Annotatsiya: Oliy ta'limda ta'lim sifatini oshirishda talabalarning matematik kompetentligini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Maqolada amaliy masalalarni yechishda informatsion texnologiyani qo'llash va unga asoslanib yechimlar olishni talabalarga mustaqil ish yordamida bajarishga malaka hosil qilish o'rganilgan. Bunda mexanik masalalarni MathCAD yordamida yechish va tajriba natijalarini tahlil qilishda MathCAD programma sistemasidan keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, matematik model, maksimalizatsiya, mahsulot tayyorlash, ipning mustahkamligi, ipning cho'zilishi, kichik kvadratlar usuli.

Makhmudova Nasibaxon Abdujabbarovna
senior lecturer
Fergana polytechnic institute

**SOME METHODS OF IMPROVING THE MATHEMATICAL COMPETENCE
OF STUDENTS IN THE LESSONS OF
“HIGHER MATHEMATICS”**

Abstract: This article discusses the importance of developing their mathematical competence to improve the quality of education in higher education. The application of information technologies in solving practical problems and the formation of students' skills of independent work to obtain solutions based on them are studied. At the same time, the solution of mechanical problems using Mathcad and the analysis of the experimental results were studied using the Mathcad software system

Keywords: *quality of education, mathematical model, maximization, product development, yarn strength, yarn elongation, small squares method.*

Махмудова Насибахон Абдужабборовна
старший преподаватель
Ферганский политехнический институт

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА»

Аннотация: *В этой статье рассматривается важность развития математической компетентности студентов, для повышения качества образования. Изучено применение информационных технологий при решении практических задач и формирование у студентов навыков самостоятельной работы для получения решений на их основе. При этом решение экономических и технологических задач с помощью Mathcad и анализ результатов эксперимента были изучены с помощью программной системы Mathcad.*

Ключевые слова: *качество образования, математическая модель, максимизация, производство продукта, прочность пряжи, удлинение пряжи, метод малых квадратов.*

Kirish

Yuqori malakali mutaxassislarni tayorlash ta'limning sifatiga bog'liq. Bu esa optimal o'quv dasturlari – ya'ni yangi turdagi o'quv dasturlari, o'quv jarayonini tashkil etish va yangi ta'lim berish usulini yaratish taqozo etadi.

Tayorlanayotgan mutaxassis komponentligi uni amaliy masalalarni yechishga matematik apparatni informasion texnologiya resurslarini qo'llay olish malakasiga bog'liq. Matematika kursini o'qitish o'rta maktabda matematikadan olgan bilimiga asoslanadi. Oliy matematika o'qituvchisi oldida murakkab masala turadi, chunki u shaxsni matematika fanidan bilish va uni o'zlashtirish muammosini hal qilishi kerak. Bu yerda ma'lumki ayrim talabalarni matematik tayyorgarligi yuqori, ayrimlariniki esa etarli darajada bo'lmaydi. Shu bilan birga, talabalarni psixologik xususiyatlarini e'tiborga olish kerak. Demak, differensial va individual yondashishga to'g'ri keladi.

Tahlil va natijalar

Talabalarni oq'itishda ularni matematik bilim saviyasiga qarab darajaga bo'lish kerak. Oliy matematikada amaliy darslarda bilim saviyasiga qarab topshiriqlar berish kerak. "Topshiriqni bajarish jarayonida talabalar o'zi tanlagan mutaxassisligi bo'yicha motivatsiya hosil qilish, shu bilan birga topshiriqni bajarishi, boshqa fanlardan olgan bilimlarni qo'llay olishi va informatsion taxnologiyadan foydalanib natijani tahlil qilishi va qaror qabul qilish malakasini hosil qilishi kerak. Amaliyot darslarida eng asosiy masala – talabalarni mustaqil ishlash, ya'ni mustaqil izlanishlar olib boorish uchun

motivasiyaga uyg'otish kerak. Oliy ta'lim o'qituvchisi bilimni etkazuvchi bo'lmasdan, dars jarayonida talabalarni mustaqil ishlashi, fikrlarlash va uni bilim darajasini ko'tarishga harakat qilishi kerak. Demak, pedagog – maqsadli va motivatsiya yordamida har bir talabani amaliy masalalarni yechishda matematik kompetentligini rivojlantirishi kerak. Biz quyida talabalar bilan mustaqil ishlashda ularni matematik kompetentligini ko'tarishga va informatsion texnologiyani qo'llashga imkoniyat yaratuvchi namunaviy misollarni keltiramiz.

Misol.

Firma A va B turdagi mahsulot ishlab chiqaradi. Mahsulot ishlab chiqarish uchun ikki hila mal bajaradi. Presslash va bezash. Ishlab chiqarishni shunday tashkil etish kerakki, bu mahsulotlarni ishlab chiqarishdan olinadigan foyda maksimal bo'lsin. Bir birlik A va B turdagi mahsulot ishlab chiqarish uchun sarflanadigan harajatlar quyidagi jadvalda keltirilgan:

Xarajat	A turdagi mahsulot	B turdagi mahsulot	Mavjud resurs
Xomashyo (kg)	20	40	4000
Presslash (soat)	4	6	900
Bezash berish	4	4	600
Mablag' (so'm)	30	50	6000

A turdagi mahsulotni bir birligini sotishdan 80 so'm, B turdagi mahsulotni sotishdan 100 so'm foyda oladi.

Masalani yechish uchun matematik model quramiz va MathCAD programma dasturida yechamiz.

$\text{ORIGIN} := 1$

$m := 4$

$n := 2$

$c := \begin{pmatrix} 80 \\ 100 \end{pmatrix}$

$a := \begin{pmatrix} 20 & 40 \\ 4 & 6 \\ 4 & 4 \\ 30 & 50 \end{pmatrix}$

$$f(x) := \sum_{j=1}^n (c_j \cdot x_j)$$

$$x_n := 0$$

Given

$$a \cdot x \leq b$$

$$x \geq 0$$

$$x := \text{Maximize}(f, x)$$

$$x = \begin{pmatrix} 100 \\ 50 \end{pmatrix}$$

$$f(x) = 1.3 \times 10^4$$

Demak, korxonada A turdagi mahsulotdan 100 birlik B turdagi mahsulotdan 50 birlik ishlab chiqarsa, maksimal 13000 so'm foyda olish mumkin.

Injener texnologlarni oldida amalda tajriba natijalarini tahlil qilish asosiy masala bo'lib turadi. Talabalar bilan mustaqil ishlashda eng sodda matematik modellarni qurish va uni MathCAD programma dasturidan foydalanib yechim olish va qaror qabul qilish malakasini hosil qilish kerak.

Misol.

Ipning mustahkamligi Y va cho'zilishi X orasidagi bog'lanishni aniqlash uchun tajriba o'tkazildi. Tajriba natijalari quyidagi jadvalda beriladi:

x	3.95	4.35	4.75	5.15	5.55
y	155.5	165.1296	133.9	188.8333	198.8333

Ular orasidagi bog'lanishni $y = a_0 + a_1x$ ko'rinishda izlanadi. Bu yerdagi a_0 va a_1 koeffisientlarni topish kichik kvadratlar usuliga asoslanadi va ko'p arifmetik amallar bajarishga to'g'ri keladi. Ayniqssa tajriba sonlari ko'p bo'lsa. Shuning uchun MathCAD programma dasturidan foydalanish maqsadga muvofiq. Bu dasturdan foydalanishda quyidagi funksiyalar ishlatiladi: $\text{slope}(x,y)$, $\text{intercept}(x,y)$, $\text{line}(x,y)$

$$x := \begin{pmatrix} 3.95 \\ 4.35 \\ 4.75 \\ 5.15 \\ 5.55 \end{pmatrix} \quad x^T = (3.95 \ 4.35 \ 4.75 \ 5.15 \ 5.55)$$

$$y := \begin{pmatrix} 155.5 \\ 165.1296 \\ 133.9 \\ 188.8333 \\ 198.8333 \end{pmatrix} \quad y^T = (155.5 \ 165.13 \ 133.9 \ 188.833 \ 198.833)$$

Demak, regressiya tenglamasi $y=27.593+37.375x$

$$\text{intercept}(x,y) = 37.375 \quad \text{line}(x,y) = \begin{pmatrix} 37.375 \\ 27.593 \end{pmatrix} \quad \text{slope}(x,y) = 27.593$$

Xulosa

Talabalarga amaliy masalalarni yechishni informasion texnologiyani qo'llash yordamida o'rgatish ularni matematik kompetentligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdurazakov, A., Makhmudova, N., & Mirzamakhmudova, N. (2021). On one method for solving degenerating parabolic systems by the direct line method with an appendix in the theory of filtration.
2. Abdurazakov, A., Mirzamahmudova, N., Maxmudova, N. (2021). "Iqtisod" yo'nalishi mutaxassislarini tayyorlashda matematika fanini o'qitish uslubiyoti. *Scientific progress*. 7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iqtisod-yo-nalishi-mutaxassislarini-tayyorlashda-matematika-fanini-o-qitish-uslubiyoti>
3. Aybek, T., & Fozilov, A. (2021). Current Issues of Training Qualified Personnel. *Central Asian Journal Of Innovations On Tourism Management And Finance*, 2(11), 20-24.
4. Mirzamahmudova, N., Maxmudova, T., Nazarova, G. (2021). Matematik masalalarni yechishdagi ba'zi bir muammolar va ularni hal qilishda mantiqiy fikrlashning ahamiyati. *Scientific progress*. 7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/matematik-masalalarni-yechishdagi-ba-zi-bir-muammolar-va-ularni-hal-qilishda-mantiqiy-fikrlashning-ahamiyati>
5. Nishonov, F. M., Ehsonova, N. T., & Tolibov, I. S. (2019). Professional growth of the teacher of mathematics of the academic lyceum in the conditions of technologies of the digital educational space. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 03 (71), 534-537. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-03-71-52> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.03.71.52>
6. Nishonov, F. M., Shaev, A. K., (2021). Some questions of the organization of individual works of students in mathematics in the conditions of credit training. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (96), 1-7. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-04-96-1> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.04.96.1>

7. Nishonov, F.M., and all. (2018). Some questions of design of tasks in mathematics. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (65): 41-44. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2018.09.65.7>
8. Абдуразаков, А., Махмудова, Н. А., & Мирзамахмудова, Н. Т. (2021). Численное решение краевых задач для вырождающихся уравнений параболического типа, имеющих приложения в фильтрации газа в гидродинамических невзаимосвязанных пластах. *Universum: технические науки*, (10-1 (91)), 14-17.
9. Абдуразаков, А., Махмудова, Н., & Мирзамахмудова, Н. (2019). Решения многоточечной краевой задачи фильтрации газа в многослойных пластах с учетом релаксации. *Universum: технические науки*, (11-1 (68)), 6-8.
10. Qosimova, M. Y., Yusupova, N. X., & Qosimova, S. T. (2021). On the uniqueness of the solution of a two-point second boundary value problem for a second-order simple differential equation solved by the bernoulli equation. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 969-973.
11. Fayzullayev, J. I. (2020). Mathematical competence development method for students through solving the vibration problem with a maple system. *Scientific bulletin of Namangan state university*, 2(8), 353-358.
12. Fayzullayev, J. I. (2021). Fundamental fanlar yordamida texnika oliy ta'lim muassasalari talabalarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 454-461.

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисоаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолаларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале

представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психология, социология. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi, A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

Abdullaev A.M., Kurpayanidi K. I., Khudaykulov A. S. Institutional transformation of the business sector. Monograph.

Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180 p.

M.S. Ashurov, K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA TIZIMINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov, M.S., Kurpayanidi, K.I. Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 102 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Н.Қ. Жўраева

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини
бошқариш механизмларини такомиллаштириш
Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Ashurov M.S.,
Shakirova Yu.S.
Environmental
problems and
strategic directions
of environmental
management in
their solution.
Monograph. Edited
by Doctor of
Economics,
Professor Ikramov
M.A., Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
160 p.

Жўраева, Н.Қ.
Уй-жой коммунал
соҳаси
фаолиятини
бошқариш
механизмларини
такомиллаштириш
. Монография. -
Фарғона: Al-
Ferganus, 2021.-
140 б.

Н.М. Набиева

**Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш**

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М.
Хизмат кўрсатиш
корхоналарини
ривожлантиришни
нг маркетинг
стратегиясини
ишлаб чиқиш.
Монография. -
Фарғона: Al-
Ferganus, 2021.-
162 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

**ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S.
Improving the
methodology of
management of
innovative
processes in the
enterprises of the
textile industry.
Monograph. -
Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
200 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

**G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI**

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

Ubaydullayev
M.M. G'o'zada
defoliatsiya
o'tkazishning
maqbul me'yor va
muddatlari.

Monografiya.
/q.x.f.d., professor
E.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-
Ferganus, 2021. –
160 b.

